

TA'LIMDA FANLARNI INTEGRATSIYALASH TEXNOLOGIYALARNING AHAMIYATI

Qurbanov Mirzaahmad

O'zMU Fizika kafedrası professori, O'zRTFA akademigi

Yusupova Kamola Fozilxonovna

Qo'qon Davlat pedagogika instituti doktoranti

Annotatsiya: Ushba maqolalarida zamonaviy ta'lim tizimida fanlarni integratsiyalash texnologiyasining ahamiyati va ularning o'quv jarayoniga samarali joriy etish masalalari yoritilgan. Fanlararo integratsiya o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantirish, nazariy va amaliy bilimlarni mustahkamlash, fanlararo bog'liqlikni tuzatishga yordam beradigan muhim pedagogik tizim sifatida ko'rib chiqiladi. Maqolada integratsiyalashgan darslarning tuzilishi, ularni tashkil etishning zamonaviy metodikasi va bu pedagoglar uchun zarur bo'lgan kompetensiyalar tahlili. tadqiqot, tadqiqotda mavjud ilmiy manbalar asosida fanlararo ishlab chiqarishning ta'lim sifatiga ta'siri, o'quvchilar bilimini chuqurlashtirishdagi roli va integratsiyalashgan texnologiyalarni amaliyotga tatbiq etishning yo'nalishlari o'rganilgan.

Kalit so'zlar: tabiiy fanlarini o'qitish, hamkorlik mexanizmlari, integratsiya texnologiyalari, integrallash, fanlararo bog'liqlik.

Abstract: In these articles, the importance of subject integration technologies in the modern education system and the issues of their effective implementation in the management of the educational process are highlighted. Interdisciplinary integration is considered as a pedagogical system that helps students develop independent thinking, improve theoretical and practical knowledge, and strengthen intersubject connections. The article analyzes the structure of integrated lessons, modern methods of organizing them, and the competencies required for teachers. The study, based on existing scientific sources, examines the impact of interdisciplinary production on the

quality of education, its role in deepening students’ knowledge, and the directions for applying integrated technologies in practice.

Keywords: teaching natural sciences, collaboration mechanisms, integration technologies, integration, interdisciplinary connection.

KIRISH

Hozirgi zamondagi ta’lim o‘z ichiga inson faoliyatining tabiatga ta’siri va uning oqibatlari hamda tabiat va jamiyatdagi qonuniyatlar, koinot va kishilik jamiyati o‘zaro munosabatlar, haqidagi bir talay integrativ bilimlar sistemasini oladi. Bu bilimlarni egallash, ulardan amaliyotda foydalana bilish o‘quvchilarni har tomonlama barkamol, jamiyatda yetuk inson qilib tarbiyalashda katta ro‘l o‘ynaydi. Butun jahonda integrativ ta’limning rivojlanishi ijtimoy hamda axborot –texnologiyalari sohalarining o‘zaro tizimli aloqadorligi, ilm-fanning istalgan yo‘nalishida kuzatilayotgan integrativ jarayonlarning barchasi jamiyatning zamonaviy ta’limni oldiga qo‘ygan talablarini qondirishga qaratilgan o‘quv-tarbiya jarayonini samarasini ta’minlashning ustuvor strategiyasini o‘z ichiga qamrab oladi. Malakali kadrlar tayyorlashning sifat jihatidan yangi darajasidagi ta’lim muassasalari jumladan, Garvard Oliy ta’lim maktabining “Project Zero” tadqiqotchilari turli xil sharoitlarda fanlararo aloqadorlikni o‘rganish o‘z samarasini bermoqda. Ular fanlararo bog‘liqlik zamonaviy fikrlaydigan bo‘lg‘usi boshlang‘ich ta’lim o‘qituvchilari uchun juda muhim ekanligini ta’kidlab o‘tishadi. Nafaqat boshlang‘ich ta’lim o‘qituvchilari balki barcha bo‘lajak yosh kadrlar fanlararo bog‘lanishni yaxshi bilishlari kerak. Turli fan elementlarini yaxlit holda birlashtiruvchi hamda o‘ziga xos o‘rganish predmetini o‘z ichiga olgan holda fanlarni xususiyatlariga ko‘ra bog‘lovchi kurslar integratsiyalashgan kurslarning mazmunini anglatadi.

Ta’limda fanlarni integratsiyalashning nazariy asoslari, tamoyillari, integratsiyaga bo‘lgan yondashuv, integratsiya yo‘nalishlari, integrativ dasturlar, integrativ dars, integratsiyalashgan kurs modelini yaratish kabi masalalar o‘z yechimini kutayotgan eng muhim pedagogik muammo hisoblanadi. Darslarni integrativ yondashuv asosida tashkillashda qator olimlar izlanishlar olib borgan.

Kosmonavtika sohasini elektron resurslar yordamida integratsiyalash quyidagi bosqichlarni o‘z ichiga oladi.

➤ **Texnologik integratsiya**

Bu tur kosmonavtika va axborot texnologiyalari (IT) vositalarining texnik darajada birlashishini anglatadi.

1. Sun‘iy yo‘ldoshlar orqali yig‘ilgan ma’lumotlarni axborot tizimlari orqali saqlash va tahlil qilish.

2. Fazoviy apparatlar boshqaruvi uchun kompyuter tizimlaridan foydalanish.

3. Bulutli texnologiyalar orqali kosmik ma’lumotlarni ommaviy tarmoqlarga uzatish.

➤ **Tashkiliy integratsiya**

Bu turda turli tashkilotlar, ilmiy markazlar yoki o‘quv yurtlari birgalikda kosmonavtika va IT bo‘yicha loyihalar yuritadi.

1. NASA va universitetlar o‘rtasidagi hamkorlik loyihalari.

2. ESA (Yevropa Kosmik Agentligi) va maktablar o‘rtasidagi fazoviy ta’lim dasturlari.

➤ **Pedagogik (ta’lim) integratsiya**

Bu turda maktab va universitet dasturlariga kosmonavtika va elektron ta’lim resurslari birgalikda o‘rgatiladi.

1. STEM (Science, Technology, Engineering, Math) dasturlarida fazoviy texnologiyalar va IT integratsiyasi.

2. O‘quvchilarga CubeSat loyihalarida dasturlash va kosmik fizikani birga o‘rgatish.

3. Virtual laboratoriyalar orqali fazo stansiyasidagi tajribalarni modellashtirish.

Kosmonavtika va axborot resurslarining integratsiyasi – bu ko‘p tarmoqli, keng ko‘lamli va strategik ahamiyatga ega jarayon. Bu integratsiyaning turlari texnologiyadan tortib ta’limgacha bo‘lgan barcha sohalarni qamrab oladi.

Integrativ ta’limning nazariy, falsafiy, psixologik-pedagogik, metodik asoslari Ye.N.Kabanova-Meller, Yu.A.Samarina, S.L.Rubinshteyn, I.D.Zverev, V.N.Maksimova, G.Spenser, M.G.Chepikov, N.K.Chapaev, R.G.Safarova, R.Sh.Axlidinov buyuk klassik pedagoglar A.Ya. Kamenskiy, K. Ushinskiy, Yu.K.Babanskiy, kabi olimlarning ishlarida yoritilgan. Respublikamiz pedagog olimlaridan esa quyidagilar tabiiy fanlar yo’nalishi bo’yicha B.Mirzaxmedov, E.O.Turdiqulov, M.M.Mamadazimov, Yu.G.Maxmudov, P.Musaev, M.G.Nishonbaeva, M.Jumaniyozova, kasb ta’limi bo’yicha A.R.Xodjaboev, U.Nishonaliev, A.I.Avazboev, O.A.Abduquddusovlarning ilmiy tadqiqot ishlarida o’qitishni integrativ mazmundagi bilimlar doirasida tashkil etish ilmiy asoslangan. M.Jumaniyozova fizika va astronomiya fanlari integratsiyasi haqida; E.O.Turdiqulov, S.M.Fayzullaev, M.G.Nishonbaevalar tabiiy fanlarni integrativ mazmuniga tayanilgan holda o’qitish orqali talabalarga ekologik ta’lim berish (ekologik ta’limning fizik, biologik asoslari) to’g’risida; A.R.Xodjaboev, U.Nishonaliev, R.Chorievlar oliy va kasb-hunar ta’limida integratsiya muammosi haqida; A.L.Chekin, kabi olimlar ham o’z ilmiy maqolalarida integratsiya va integrativ ta’limning nazariy –metodologik asoslari, mazmuni, tuzulishi haqida va uning turlari haqida fikrlarini keltirib o’tishgan. Bu ishlar fanlarni o’qitishda shakl metodlari keltirib o’tilgan. Ammo bu astronomiya fanini o’qitishda tabiiy fanlarning uzviy bog’liklari, ularning didaktik asoslari, metodikasi, shakli va usullarini yoritish tomonlariga e’tibor berilmagan. Yutrboshimiz tomonidan tabiiy fanlarni o’qitish va ularni yanada rivojlantirish borasida keng qamrovli ishlar olib borilmoqda. Xorijiy davlatlarda bu boradagi ishlar ancha ilg’or tajribalari yetarlicha o’rganilib amaliyotga tadbiiq etilib kelinmoqda.

MUHOKAMA

Maqolada keltirilgan fanlar integratsiyasi fizika va astronomiya kursiga oid so’nggi yillardagi yondashuvlar bo’lsa, bunday integratsiya usullari juda ko’plab topiladi. Bugungi kunda innovatsion texnologiyalarni o’quv jarayonida qo’llash o’quvchilarning fanga bo’lgan qiziqishini va darsni o’zlashtirish foizini sezilarli darajada orttiradi. O’qituvchining o’zi esa texnologik jarayonda zamon bilan

hamnafas, darslarni bir necha manbalar va eng so‘nggi yangiliklar bilan boyituvchi, o‘quvchi ko‘z o‘ngida esa mukammal shaxs sifatida shakllanib boradi. Shu bilan birga, ta‘lim beruvchi o‘z fani ustida tinimsiz mehnat qiladi va innovatsion texnologiyalardan foydalanish tajribasi ortadi.

XULOSA

Fizika va Astronomiya fanlarini o‘zaro integratsiyalash o‘quv jarayonida o‘qituvchining roli, pedagogik faoliyati va metodik yondashuvlarini sezilarli darajada yangilaydi. Bunday sharoitda ta‘lim beruvchi kurslarni tayyorlashda murakkabroq faoliyat olib boradi, maxsus malaka va usullardan foydalanadi hamda o‘quv materiallarining sifatini oshirishga e‘tibor qaratadi. Innovatsion dasturlar va integratsion yondashuvlarni qo‘llash o‘quvchilarda fanga bo‘lgan qiziqishni kuchaytiradi, bilimlarni samarali o‘zlashtirishga yordam beradi va nazariy bilimlarni amaliyot bilan uyg‘unlashtirish imkonini beradi. Natijada, o‘qituvchi zamon bilan hamnafas bo‘lib, darslarni ko‘p manbalar va yangiliklar bilan boyitadi, o‘quvchilar ko‘z o‘ngida mukammal shaxs sifatida shakllanadi. Shu bilan birga, ta‘lim beruvchi o‘z fani ustida tinimsiz izlanadi, fanlararo integratsiya va innovatsion texnologiyalarni qo‘llash bo‘yicha boy tajribaga ega bo‘lib boradi..

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Kakhhorov S.K., Zhuraev A.R. Method of application of virtual stands in teaching subjects of electrical engineering, radio engineering and electronics// LXII International correspondence scientific and practical conference “International scientific review of the problems and prospects of modern science and education” (Boston. USA. September 22-23). 2019.[44-47b].
2. Jumaniyozova M. “Fizika o‘qitishda fanlar integratsiyasi”// Uzluksiz ta‘lim. 2003№ 3. [75-81b].
3. Зверев И.Д, Максимова В.Н “Межпредметные связи в современной школе” М: “Педагогика” 1981.[3-63b]Nurmamatov, S., 2020. “Umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida astronomiya fanidan” Osmon sferasi, uning asosiy nuqtalari,

aylanalari va chiziqlari” mavzusiga doir masala yechish metodikasi. Fizika, matematika va informatika, 1(1), pp.37-44.

4. Mamadazimov, M., & Rizayev, T. (2016). Uzluksiz ta’lim tizimida astronomiyani o’qitishning muammolari. Toshkent: ZUXRA BARAKA BIZNES.

5. N.S.Saidaxmedova, A. (1999 y). Yangi pedagogik texnologiya mohiyati va zamonaviy loyihasi. Toshkent.

6. Pedagogik texnologiya: muammo va istiqbollar (zamonaviy pedagogik texnologiyaning ilmiy-nazariy asoslari). Mualliflar guruhi./T.:OO_MQHTRM, 320-bet;